

Evaluation des mesures du PGES après la construction du barrage hydroélectrique de Mekin dans les villages Mekin, Nyabizou et Awoan

Atia Mono J.B.¹, Foudjet E.A.², Kabou H.³

- (1) **Etablissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : jeanbienvenuatia97@gmail.com
(2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
(3) **Encadreur Professionnel** : chef de la Cellule des Etudes , de la Prospective et de la Coopération à HYDROMEKIN, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.6391520>

1. Objectif Général (OG)

Faire une évaluation de la mise en œuvre des mesures du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) post construction du barrage hydroélectrique de Mekin dans les trois villages.

2. Objectifs spécifiques (OS)

A partir des données collectées sur le terrain et du rapport de l'Etude d'Impact Environnemental et Social.

OS1 : faire l'état des lieux des villages Mekin, Nyabizou et Awoan ;

OS2 : analyser l'effectivité et la performance des mesures mise en œuvre ;

OS3 : Proposer les mesures permettant de rendre plus efficaces les mesures du PGES.

3. Hypothèse Générale

Le barrage hydroélectrique de Mekin suscite une évaluation de ses mesures contenues dans son Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

4. Hypothèses Spécifiques

H1 : Etat actuelle des lieux permettra de mieux analyser l'effectivité et la performance des mesures du PGES ;

H2 : l'analyse de l'effectivité et de la performance peut permettre de mieux proposer des mesures pour les rendre plus adhérentes;

H3 : les propositions des mesures peuvent encourager la considération véritable du développement durable.

5. Méthodologie

5.1. Zone d'étude

Le projet d'aménagement hydroélectrique de Mekin est situé dans la région du Sud Cameroun, Département du Dja-et-Lobo (Chef-lieu Sangmélima), qui est le plus grand Département, il s'étend sur 19.911 Km². Il est subdivisé en 8 Arrondissements parmi lesquels l'arrondissement de Meyomessala où se trouve le village Mekin.

Le projet est situé à 1,5 km de la confluence entre le fleuve Dja, les rivières Lobo et Sabe. Mekin a pour coordonnées géographiques : 3°14'53' latitude N et 12°25'25" longitude E. Le bassin versant du site est situé entre 3°04'50' et 3°35'57' de latitude Nord et 11° 51'53" et 12°30' de longitude Est. Il est compris dans le bassin versant du Dja. La superficie totale noyée sera de 45,30 km² soit 4530 ha. Le site du projet est à environ 200 km de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Cette localité qui est située au Nord-Est de l'arrondissement de Meyomessala est limitée au Nord par l'arrondissement de Bengbis et la rivière Lobo, au Sud par les localités d'Ekok et de Koumangolo, à l'Est par la réserve du Dja, le fleuve Dja et la rivière Sabe, à l'Ouest par les localités de Mekomo et la rivière Ndjolo. (EIES MEKIN, 2010).

5.2. Collecte des données

La collecte des données primaires est issue des observations directes et participative de terrain, des entretiens/ interviews, des focus group avec des personnes ressources, des questionnaires administrés auprès des populations et échantillonnages. Les

données secondaires, ont été collectées auprès de l'entreprise Hydro-Mekin, l'UNESCO, la COMIFAC, bibliothèque du CRESA Forêt-Bois.

4.3 Méthode d'analyse des données

le traitement et l'analyse des données ont consistés à l'aide des différents informations recueillies sur le terrain en la présentation de l'état des lieux des trois villages grâce au processus d'établissement des EIES par BET CONTEC SARL, ensuite de faire une analyse de l'effectivité et de la performance des mesures grâce à word, excel, aux différents matrices et grille d'évaluation des mesures «Leopold, Fecteau» et enfin faire des propositions des mesures correctives.

6. Résultats

R1 état des lieux des trois villages

R1.1. Environnement biophysique

Lors de nos descentes dans les trois villages Mekin, Nyabizou et Awoan respectivement, nous avons observé que les sols sont généralement ferrallitiques et hydromorphes avec des spécificités pour chaque village. Les trois villages ont une végétation herbacée, et sont parsemés d'arbustes et d'arbres dans le paysage agricole et remplis d'espèces forestières dans les bosquets et forêts. La canopée de cette dernière est située entre 0 et 20 m. On retrouve les espèces ligneuses comme les *Guibourtia Tessmanii* (Bulinga) de la famille de Fabacée ; les *Entandrophragma cylindricum* (Sapeli) de la famille des meliacées ; le *Baillonella toxisperme* (Moabi) de la famille des Sapotacée. S'agissant de la faune, elle est constituée d'espèces sauvages (céphalophes (*Cephalophus sp.*), les néotragues (*Neotragus batesi*), vulgairement appelés lièvres, qui deviennent de plus en plus rares à rencontrer et d'espèces domestiques (poulets, porcs, chèvres, etc.).

R1.2. Environnement social

Les villages Mekin, Nyabizou et Awoan présentent une population riveraine ayant un âge compris entre 0 à 70 ans. La population dans ces villages est estimée à 1 308 individus repartis respectivement comme suit : environ 1 250 individus autochtones à Mekin, 50 individus à Nyabizou et de 8 individus autochtones à Awoan. Les trois villages présentent une cosmopolite d'ethnies (Djougoun, Mousgoun, Arabe Choa, Bamoun, Bayah, Tikar et Kotoko) venant du Cameroun et des pays voisins (Mali, Nigeria, Tchad) et estimée à 1 000 individus comptant en son sein les hommes (55%), les femmes (30%) mais aussi les jeunes (15%)

Les enquêtes auprès de l'infirmier Hydro-Mekin et de la petite clinique clandestine ont relevé l'état de santé des populations des villages Mekin, Nyabizou et Awoan. Les populations des trois villages sont touchées par des maladies hydriques, les maladies hôtes de l'homme ayant des pourcentages variant de l'homme à la femme en passant par les enfants.

L'absence totale d'infrastructures scolaires dans les trois villages lors de nos descentes, explique la sous scolarisation de la plupart des enfants des trois villages qui passent les jours dans les aires de chantier à jouer. Et, pour ceux qui vont à l'école le chemin de quelques kilomètres pour s'y rendre est très difficile, la plus proche école étant à Ekok pour le cas du village Mekin et Nyabizou. Les observations et les enquêtes sur le terrain nous ont permis de voir et d'apprendre que les rapports entre les différents acteurs qui concourent à faire vivre les villages ne sont pas au beau fixe. On a relevé les plaintes d'extorsion des pêcheurs par certains individus, le mécontentement des villageois de Mekin de la commune de Meyomessala, la non communication entre les villageois autochtones, les dirigeants d'Hydromekin et les populations d'ailleurs. Nous avons relevé un brassage culturel au village Mekin allant du domaine culinaire, au jeu de distraction.

R1.3. Environnement économique

Voie routière principale goudronnée bien que n'ayant pas été achevée. Elle permet de relier le village Mekin à d'autres villages, voire aux petites villes favorisant ainsi un déplacement aisé des biens et services des populations. Ce qui n'est pas le cas des villages Nyabizou et Awoan, qui présentent encore des pistes pour le déplacement des biens et services de ses populations. Les pirogues en pagaies ou à moteur permettent de relier les villages. Après enquête auprès des personnes ressources, on a relevé que les populations ont reçues des formations sur les techniques de pêches et de fumage du poisson, des nouvelles techniques de pratiques agricoles, sur la lutte contre le braconnage et une distribution des kits agricoles, bien que ne venant pas de la structure Hydromekin mais de Sudhevea.

Les observations participatives et les enquêtes sur le terrain nous ont permis de constater que la pratique agricole bien qu'étant extensive et sur brûlis, était en perte de vitesse dans les trois villages. Ceci est dû à l'enneigement des sols, au pourrissement des produits (manioc, macabo, arachides, etc.) pendant leur développement. Pour le cas des produits de rentes comme le cacao, le palmier à huile, ils sont

abandonnés à cause du manque de terres et du non rendement. Lors des récoltes, les femmes sont les plus présentes à cette activité que les hommes.

R2. Analyse de l'effectivité et de la performance des mesures

R2.1. Analyse de l'effectivité

Il ressort de ces évaluations que le niveau de mise en œuvre effective des mesures à date du 16 juin 2021 se résume comme suit :

- Pour les mesures relatives aux impacts d'importance majeure, les mesures réalisées ont un pourcentage de 75%, les mesures en cours de réalisation ont un pourcentage de 18,75% et ceux non réalisées ont un pourcentage de 6,25%.
- Pour ce qui est des mesures relatives à importance moyenne, les mesures réalisées ont un pourcentage de 50,5%, les mesures en cours de réalisation sont de 12,50% et ceux non réalisées ont un pourcentage de 37,50%.

R2.2. Analyse de la performance

Elle se détermine à la suite de l'analyse de ses critères: efficacité, pertinence, impact et durabilité.

- Efficacité : il ressort de l'analyse de l'efficacité des mesures mises en œuvre que les mesures efficaces ont un pourcentage de 46%, les mesures plus efficaces ont un pourcentage de 29% et le pourcentage des mesures non efficace est de 25%.
- Pertinence : après analyse des critères d'évaluation de la pertinence des mesures il ressort que la pertinence globale des mesures enregistre une note de 4 pour un pourcentage de 70% conduisant à une appréciation satisfaisante.
- Impact : après analyse des paramètres de l'impact des mesures, il ressort que l'impact des mesures enregistre une valeur de l'importance relative de 1,76 inférieur à la moyenne.
- Durabilité : grâce à la boussole bernoise du développement durable il en ressort que le critère environnemental enregistre une durabilité de -0,75, le critère économique enregistre une moyenne de 3 et celui du social enregistre une moyenne de -1.

Après analyse de ses critères il en ressort que la performance des mesures d'aménagement du barrage hydroélectrique de Mekin a reçu une côte de 3 correspondants à une performance plutôt satisfaisante.

6. Conclusion

« La réalisation du développement ne se fait pas par des décisions bureaucratiques, ou par le biais de rapports

techniques fin prêts et manquant de crédibilité. Cela requiert plutôt la connaissance profonde de la réalité des peuples et de leurs spécificités, l'analyse objective des contextes dans lesquels ils vivent, et le travail de terrain sérieux qui répond à leurs aspirations et leurs préoccupations réelles. » (FDC, 2021).

La réalisation du développement durable constitue l'un des défis les plus pressants pour l'humanité entière et particulièrement pour le Cameroun, surtout qu'il s'agit de trouver le nécessaire équilibre entre les impératifs du progrès économique et social et l'exigence de protection de l'environnement ainsi que la nécessité de préserver les droits des générations à venir. D'où son adhésion et l'application de la mise en œuvre de «l'Agenda 2030» répondant aux 17 objectifs du développement durable et aussi l'application de «l'Agenda 2063» ayant pour slogan «l'Afrique que nous voulons» devront être le socle des plans de développement du Cameroun.

La prise en compte des mesures et leurs suivi-évaluation avant, pendant et après leurs mises en œuvre requièrent un intérêt particulier pour les bailleurs de fonds, et le respect des procédures de réalisation des projets permettra une attractivité des partenaires très importants. C'est ainsi que le bien-être des populations riveraines des milieux récepteurs des projets sera garanti, les populations intégreront la conscience environnementale et les entreprises développeront un esprit de responsabilité sociétale. Tout ceci permettra l'émergence en 2035 du Cameroun.

7. Recommandations

- Aux Ministères et particulièrement le MINEPDED

Nous proposons que l'Aspect environnemental fasse partie des priorités lors des réalisations des projets et que le suivi-évaluation soit plus rigoureux et publié sur les plateformes dédiées.

- A la société BET CONTEC SARL

L'intégration de la gestion des impacts à importance mineure dans les PGES qui semblent négligeables mais, peuvent causer d'énormes dégâts tant sur l'environnement que sur l'aspect socio-économique. Elle doit intégrer aussi les impacts générés pendant et à la fin de chaque phase des projets.

- A la société HYROMEKIN,

Un suivi en continu de la plateforme d'échange populations riveraines-société Hydrimekin, une sensibilisation avant, pendant et après la réalisation

de chaque mesure du PGES auprès des populations riveraines ;

- * La réalisation à temps des activités des mesures du PGES, pour une protection efficace et efficiente de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines ;
- * De faire part aux acteurs du contrôle du suivi-évaluation, des mesures du PGES qui ne sont pas réalisables ;
- * Une communication au grand public de la suite des activités de mises en œuvre des mesures du PGES du projet hydroélectrique de Mekin.

- A l'UNESCO et aux ONG présentent dans la zone

Une large sensibilisation de leurs objectifs auprès des populations riveraines et des organisations, des séminaires de formations à certains riverains pour la pérennisation des actions dans les localités.

- A CTD de MEYOMESSALA

Une proximité des autorités de la mairie de Meyomessala auprès des populations villages

environnants permettrait une multiplication des actions sociales plus dans le domaine de la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable en quantité et en qualité, et de l'emploi en nombre des jeunes des villages Mekin, Nyabizou et Awoan.

- Aux populations riveraines

Une appropriation et une préservation des acquis du projet, afin d'éviter des actes d'incivisme et de vandalisme pouvant dégrader les infrastructures présentes dans les localités.

Mots clés : *PGES, évaluation, barrage, barrage hydroélectrique.*

Mémoire de master professionnel en Evaluation Environnementale et Aménagement du Territoire soutenu le 24 juillet 2021 au CRESA Forêt-Bois en République du Cameroun